

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

AUSTRIAN MANAGEMENT

Asadov Nurislom Xasan ugli

Student of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

АВСТРИЙСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Асадов Нурислам Хасан угли

Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

AVSTRIYA MENEJMENTI

Asadov Nurislom Xasan o'g'li

²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.

abstract

The history of Austrian management is deeply connected with the rich cultural and economic heritage of the country. Austria has a long history of entrepreneurship and innovation, characterized by a unique combination of traditional values and modern management practices. In Austrian governance, decisions are often made through consensus and consultation. Managers typically involve key stakeholders in the decision-making process to ensure collective bargaining before moving forward.

аннотация

История австрийского менеджмента глубоко связана с богатым культурным и экономическим наследием страны. Австрия имеет долгую историю предпринимательства и инноваций и отличается уникальным сочетанием традиционных ценностей и современных методов управления. При австрийском правлении решения часто принимаются на основе консенсуса и консультаций. Менеджеры обычно вовлекают ключевые заинтересованные стороны в процесс принятия решений, чтобы обеспечить командное соглашение, прежде чем двигаться вперед.

annotatsiya

Avstriya menejmenti tarixi mamlakatning boy madaniy va iqtisodiy merosi bilan chuqur

bog'langan. Avstriya tadbirkorlik va innovatsiyalarning uzoq tarixiga ega bo'lib, an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy boshqaruv amaliyotlarining o'ziga xos uyg'unligi bilan ajralib turadi. Avstriya boshqaruvida qarorlar ko'pincha konsensus va maslahatlashuvlar orqali qabul qilinadi. Menejerlar, odatda, oldinga siljishdan oldin jamoaviy kelishuvni ta'minlash uchun qaror qabul qilish jarayoniga asosiy manfaatdor tomonlarni jalb qiladilar.

Keywords:

Austrian management, Gabsburg, European Union, financial management, investors, managers.

Ключевые слова:

австрийское управление, Габсбург, Европейский Союз, финансовое управление, инвесторы, менеджеры.

Kalit so'zlar:

Avstriyan boshqaruvi, Gabsburg, Yevropa Ittifoq, Moliyaviy boshqaruvi, Investorlar, Menejerlar.

©2023. Asadov Nurislom Xasan ugli.

Kirish

Avstriya, rasmiy nomi Avstriya Respublikasi, Markaziy Yevropada joylashgan dengizga chiqmaydigan davlat. Avstriyada boshqaruv amaliyoti haqida gap ketganda, bir nechta asosiy jihatlarni hisobga olish kerak. Avstriya korxonalari odatda ierarxik boshqaruv tuzilmasiga ega bo'lib, aniq vakolat chegaralari va qaror qabul qilish jarayonlari mavjud. Menejerlardan, odatda, mas'uliyat hissi, professionallik va o'z sohalarida tajribaga ega bo'lishi kutiladi.

Avstriyaliklar aniq va to'g'ridan-to'g'ri muloqotni qadrlashadi. Menejerlar o'z ko'rsatmalari va kutishlarida aniq va aniq bo'lishi kutiladi. Hamkasblar va qo'l ostidagilar bilan muloqot qilishda hurmatli va professional ohangni saqlab qolish muhimdir. Avstriya biznes madaniyatida ishonch va shaxsiy munosabatlarni o'rnatish muhim ahamiyatga ega. Menejerlar o'zlarining jamoa a'zolari bilan shaxsiy darajada tanishish uchun vaqt sarflashlari odatiy holdir, bu esa samarali hamkorlik va jamoaviy ishlashga hissa qo'shishi mumkin. Avstriyaliklar odatda sog'lom ish va hayot muvozanatini qadrlashadi. Menejerlar xodimlarning shaxsiy hayotini hurmat qiladigan va bo'sh vaqt va dam olish uchun imkoniyatlar yaratadigan barqaror ish muhitini targ'ib qilishlari kutilmoqda. Avstriya boshqaruvida qarorlar ko'pincha konsensus va maslahatlashuvlar orqali qabul qilinadi.

Tahlil va muhokamalar

Menejerlar, odatda, oldinga siljishdan oldin jamoaviy kelishuvni ta'minlash uchun qaror qabul qilish jarayoniga asosiy manfaatdor tomonlarni jalb qiladilar. Avstriyaliklar aniqlik va tashkiliy samaradorlikni qadrlashadi. Menejerlar yig'ilishlar va uchrashuvlarga o'z vaqtida rioya qilish orqali o'rnak bo'lishlari kutiladi. Bundan tashqari, tartibli va tuzilgan ish muhitini saqlash juda qadrlanadi. Avstriya menejmentida qarorlar qabul qilish, muammolarni hal qilish va jarayonni yaxshilashga xodimlarni jalb qilishga urg'u beriladi. Xodimlarni o'z g'oyalari va fikrlarini baham ko'rishga rag'batlantirish ishdan qoniqish va samaradorlikni oshirishga olib keladi. Avstriyadagi menejerlardan ko'pincha o'z sohasida yuqori darajadagi ma'lumot va tajribaga ega bo'lishi kutiladi. Uzlaksiz ta'lim va kasbiy rivojlanish qadrlanadi va menejerlar o'z malakalarini oshirish uchun keyingi ta'lim imkoniyatlaridan foydalanishga da'vat etiladi.

Ushbu fikrlar Avstriyadagi boshqaruv amaliyotining umumiy ko'rinishini beradi. Shuni ta'kidlash kerakki, boshqaruv uslublari turli sohalar va tashkilotlarda farq qilishi mumkin, shuning uchun Avstriyada menejer sifatida muvaffaqiyatga erishish uchun muayyan kontekstlarga moslashish juda muhimdir. Avstriya yuqori darajada rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega. Hukumat iqtisodiyotning turli tarmoqlarini boshqarish va tartibga solishda, shuningdek, xususiy sektor o'sishi va xalqaro savdoni

rag'batlantirishda muhim rol o'ynaydi. Avstriya iqtisodiyotining asosiy tarmoqlariga ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish, turizm va moliya kiradi.

Avstriya yuqori sifatli sanoat mahsulotlari, xususan, mashinasozlik, avtomobilsozlik va metall sanoatida mashhur. Xizmat ko'rsatish sohasi ham iqtisodiyotga katta hissa qo'shmoqda, bank, sug'urta, telekommunikatsiya va turizm kabi sohalar asosiy hissa qo'shmoqda. Avstriya hukumati iqtisodiy o'sish va barqarorlikni rag'batlantirish uchun turli siyosatlarini amalga oshiradi. Bu siyosatlar innovatsiyalarni rag'batlantiradigan va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qiluvchi infratuzilma, tadqiqot va ishlanmalar va ta'lim sohalariga sarmoya kiritishni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, hukumat byudjet barqarorligini ta'minlash uchun muvozanatli byudjetni saqlash va davlat qarzi darajasini nazorat qilishni maqsad qilgan. Avstriyada yuqori malakali va ma'lumotli ishchi kuchi mavjud. Hukumat kasb-hunar ta'limi va kasb-hunar ta'limiga e'tibor qaratib, ishchilarning zamonaviy iqtisodiyot talablari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarga ega bo'lishini ta'minlaydi. Mamlakat fuqarolarning yuqori turmush darajasi va ijtimoiy ta'minotini ta'minlovchi kuchli ijtimoiy ta'minot tizimidan ham foyda ko'radi. Avstriya xalqaro savdoning faol ishtirokchisidir. U Yevropa Ittifoqi (EI) a'zosi bo'lib, Yevropa Ittifoqining yagona bozoridan foydalanadi, bu Yevropa Ittifoqi hududida tovarlar, xizmatlar, kapital va odamlarning erkin harakatlanishiga imkon beradi. Mamlakat eksportga yo'naltirilganligi yuqori bo'lib, asosiy savdo hamkorlari Germaniya, Italiya, Shveysariya va Qo'shma Shtatlardir. So'nggi yillarda Avstriya ham barqaror rivojlanish va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha sa'y-harakatlarni amalga oshirdi. Hukumat issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni ko'paytirish va energiya samaradorligini oshirish siyosatini amalga oshirdi. Ushbu sa'y-harakatlar Avstriyaning iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik bilan muvozanatlash majburiyatini aks ettiradi.

Umuman olganda, Avstriya o'z iqtisodiyotini samarali boshqarib, farovon va barqaror iqtisodiy muhitga olib keldi. Hukumatning innovatsiyalar, infratuzilma, ta'lim va xalqaro savdoga qaratilayotgan e'tibori iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fuqarolar farovonligini ta'minlashda hal qiluvchi rol o'ynadi. Avstriya menejmenti tarixi mamlakatning boy madaniy va iqtisodiy merosi bilan chuqur bog'langan. Avstriya tadbirkorlik va innovatsiyalarning uzoq tarixiga ega bo'lib, an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy boshqaruv amaliyotlarining o'ziga xos uyg'unligi bilan ajralib turadi. Avstriya boshqaruv amaliyotini shakllantirgan asosiy omillardan biri bu mamlakatning Gabsburglar imperiyasi bilan tarixiy munosabatlaridir. 16-asrdan 20-asr boshlarigacha Gabsburglar ko'plab etnik va madaniy guruhlarni o'z ichiga olgan turli xil aholi ustidan hukmronlik qilgan.

Ushbu ko'p madaniyatli muhit menejmentga moslashuvchan va inklyuziv yondashuvni talab qildi, bu diplomatiya, murosaga kelish va konsensusga erishishni ta'kidladi. Avstriyaning sanoat rivojlanishi 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida jadal rivojlandi. Avstriyaning Bo'bler, Steyr va Voest Alpine kabi mashhur kompaniyalarining paydo bo'lishi Avstriya boshqaruv amaliyotini shakllantirishda muhim rol o'ynadi. Ushbu kompaniyalar aniqlik, sifat va mukammallikni birinchi o'ringa qo'ygan sanoatlashtirish va malakali hunarmandchilikning o'ziga xos kombinatsiyasini qabul qildi. 20-asrning o'rtalarida Avstriya Ikkinchi Jahon urushidan keyin qiyin davrni boshdan kechirdi. Biroq, mamlakat iqtisodiyotini jadallik bilan tiklab, kelajakdagi o'sish uchun mustahkam poydevor yarata oldi. Avstriya hukumati bu jarayonda hal qiluvchi rol o'ynadi, innovatsiyalar, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar hamda kasbiy ta'limni rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirdi. Ushbu tashabbuslar Avstriya boshqaruv amaliyotini modernizatsiya qilish uchun zamin yaratdi. Avstriyaning mashhur shogirdlik tizimi asrlar davomida uning boshqaruv ta'limining asosi bo'lib kelgan. Ushbu dual tizim mashg'ulotlarga amaliy va amaliy yondashuvni ta'minlaydi, sinfda o'qitishni ish joyida o'rganish bilan uyg'unlashtiradi. Shogirdlik tizimi amaliy ko'nikmalar, hunarmandchilik va kuchli mehnat axloqini o'tkazishga, yuqori malakali ishchilar va bo'lajak menejerlar zaxirasini shakllantirishga urg'u beradi. So'nggi o'n yilliklarda Avstriya zamonaviy boshqaruv tushunchalari va amaliyotlarini tobora ko'proq o'zlashtirib, ularni o'zining an'anaviy yondashuviga integratsiya qilmoqda. Avstriya kompaniyalari innovatsiyalar, barqarorlik va korporativ ijtimoiy mas'uliyatni ta'kidlab, globallashtirish va texnologik taraqqiyotga moslashgan.

Mamlakatning boshqaruv amaliyoti endilikda yuqori raqobatbardosh va dinamik ish-bilarmonlik muhitini ta'minlovchi an'anaviy qadriyatlarining zamonaviy istiqbollar bilan mutanosibligini aks ettiradi. Avstriyaning menejment falsafasiga Vena filarmonik orkestri va Salzburg festivali kabi mashhur madaniyat muassasalari ham ta'sir ko'rsatadi. Ushbu muassasalar Avstriya boshqaruv yondashuvlarida ko'pincha aks ettirilgan jamoaviy ish, hamkorlik va mukammallik tamoyillarini o'zida mujassam etgan. Umuman olganda, Avstriya menejmenti tarixi hunarmandchilik, sifat, innovatsiyalar va hamkorlikka kuchli urg'u berish bilan tavsiflanadi.

Avstriyaning an'anaviy va zamonaviy boshqaruv usullarining o'ziga xos uyg'unligi va qo'llab-quvvatlovchi institutsional asoslari mamlakat biznes landshaftini shakllantirishda davom etmoqda. Avstriya odatda iqtisodiyotni boshqarishda va barqarorlikni saqlashda muvaffaqiyat qozondi. Mamlakat yaxshi rivojlangan va xilma-xil iqtisodiyotga ega bo'lib, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va texnologiya va tadqiqot kabi yuqori qiymatli tarmoqlarga katta e'tibor beradi. Avstriyaning asosiy

kuchli tomonlaridan biri uning yuqori malakali va ma'lumotli ishchi kuchidir. Mamlakat ta'limga katta ahamiyat beradi va qimmatli texnik ko'nikmalarga ega bo'lgan ishga tayyor ishchilarni tayyorlaydigan kuchli kasbiy ta'lim tizimiga ega. Bu mamlakatning iqtisodiy raqobatbardoshligi va barqarorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Avstriya, shuningdek, erkin bozor tamoyillari va ijtimoiy himoya o'rtasidagi muvozanatni saqlaydigan mustahkam ijtimoiy bozor iqtisodiyotiga ega. Mamlakatda fuqarolarning sog'liqni saqlash, ta'lim va kuchli pensiya ta'minoti tizimidan foydalanish imkoniyatini ta'minlovchi mustahkam ijtimoiy ta'minot tizimi mavjud. Bu aholi uchun nisbatan yuqori hayot sifatini ta'minlashga yordam beradi va umumiy ijtimoiy barqarorlikka ijobiy hissa qo'shadi. Moliyaviy boshqaruv nuqtai nazaridan Avstriya odatda ehtiyotkor yondashuvni saqlab qoldi. Hukumat davlat qarzini boshqarish va fiskal intizomni saqlashga qaratilgan siyosatni izchil amalga oshirib kelmoqda. Bu investorlar ishonchini saqlab qolish, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash hamda muhim xizmatlar va infratuzilmani rivojlantirish uchun yetarli davlat resurslarini ta'minlashga yordam berdi. Bundan tashqari, Avstriya biznes uchun qulay muhit, malakali ishchi kuchi va Yevropadagi strategik joylashuvi tufayli to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni (TDI) jalb qilishda muvaffaqiyat qozondi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, Mamlakat o'zining me'yoriy-huquqiy bazasini takomillashtirish, byurokrtiyani qisqartirish va kompaniyalarning Avstriyada sarmoya kiritishi va faoliyatini kengaytirishi uchun imtiyozlar berishga harakat qildi. Bu iqtisodiy o'sishga, yangi ish o'rinlari yaratishga va texnologik taraqqiyotga hissa qo'shadigan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning sezilarli darajada kirib kelishiga olib keldi.

Biroq, har qanday iqtisodiyot singari, Avstriya ham qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bularga samaradorlikni yanada oshirish, mehnat bozorida nomutanosibliklarni bartaraf etish, innovatsiyalar va raqamlashtirishni rag'batlantirish hamda iqlim o'zgarishi va demografik o'zgarishlar kabi global o'zgarishlar sharoitida barqaror rivojlanishni ta'minlash zarurligi kiradi. Umuman olganda, Avstriya o'zining kuchli tomonlarini ishga solish, ta'lim va malaka oshirishga ustuvor ahamiyat berish, moliyaviy intizomni saqlash va xorijiy sarmoyalarni jalb qilish orqali samarali iqtisodiy boshqaruvni namoyish etdi. Biroq, paydo bo'lgan muammolarni hal qilish va uzoq muddatli barqarorlik va o'sishni ta'minlash uchun doimiy harakatlar talab etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizametdinov A. A., SOHANING O. T. A. L. I. M. T. A., USTUVORLIGI U. I. Q. INTERNATIONAL CONFERENCES.–2022 //T. – T. 1. – №. 6. – C. 96-98.

2. Низаметдинов А., Раджабов С. Jahon moliya tizimini rivojlantirishdagi muammolar va xalqaro moliya munosabatlarini rivojlantirish istiqbollari //Новый Узбекистан: успешный международный опыт внедрения международных стандартов финансовой отчетности. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 35-37.
3. Akramovich N. A. The priority of using innovative technologies in the agricultural education system //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 10. – С. 185-191.
4. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF "MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.
5. Nizametdinov A. A. OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI //INTERNATIONAL CONFERENCES. – 2022. – Т. 1. – №. 6. – С. 96-98.
6. Baxrom X., Alijon N., Aziz Z. THE ROLE OF THE PRIVATE SECTOR IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 130-136.
7. Xolmuradovich X. B. et al. BUSINESS ETHICS AND CULTURE, RULES FOR ITS WORK //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 184-191.
8. Akramovich N. A., Azamatovna U. S. TA'LIM TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: DOLZARB TENDENSIYALAR VA STRATEGIK YONALISHLAR //INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 36-40.
9. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
10. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Durdona A. CONTENT AND FUNCTIONING OF THE MARKET ECONOMY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 105-110.
11. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sherzod Y. THE ORIGINS OF CRISES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 89-94.
12. Akramovich N. A. et al. IMPACT OF HIDDEN ECONOMY ON SOCIETY IN UZBEKISTAN, WAYS TO REDUCE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 142-147.
13. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Shonazarovich B. S. MONOPOLY ORGANIZATIONS, THEIR BENEFIT AND HARM TO SOCIETY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 111-114.
14. Sojida D., Bahrom H., Ali N. THE ROLE OF THE ECONOMY IN SOCIETY //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – Т. 2. – №. 18. – С. 309-315.
15. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Dildora F. DEVELOPMENT OF INNOVATIVE POLICY IN THE SPHERE OF EMPLOYMENT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 201-209.
16. Alijon N., Sirojiddin S., Azizbek A. FRANCHISE SYSTEM IN BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 250-257.
17. Susanna V., Ali N., Asliddin T. INNOVATIVE AND DEVELOPMENTAL ECONOMY OF UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 304-310.

18. Xolmuradovich X. B. et al. IMPORTANCE OF BANKING SYSTEM IN UZBEKISTAN //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 218-224.
19. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Matlab I. SEMANTIC MODULES IN THE LEXICAL SYSTEM OF THE LANGUAGE //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 230-237.
20. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 266-269.
21. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 12. – С. 238-241.
22. Норбеков Х., Туйчиева Н. Формирование конкурентных преимуществ компании //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 589-592.
23. Туйчиева Н. Elektron Ta 'lim Tizimining Afzalliklari Va Kamchiliklari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 40-41.
24. Норбеков Х. Методики анализа и оценка взаимный преимуществ предприятия //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
25. Норбеков Х. РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЫ В МИРЕ И В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 141-144.
26. Norbekov X. Формирование конкурентных преимуществ АО «Тандер» //Scienceweb academic papers collection. – 2022.
27. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
28. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 3. – С. 123-131.
29. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
30. Сирлибеков Х. Ш. ФАКТОРЫ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА (СПА-ТУРИЗМА) В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 92-97.
31. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
32. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. Science technology&Digital Finance, 1 (3), 123-131. – 2023.
33. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN. Science technology&Digital Finance, 1 (4), 161-167. – 2023.